

O ENSINO-APRENDIZAGEM-AVALIAÇÃO ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 DOI: 10.5281/zenodo.8151219

Eli Ferreira dos Santos

Professor de Matemática, especialista no ensino de matemática e mestrando no ensino de ciência e matemática.

Suzete de Souza Borelli

Professora Dr^a de matemática - UNICSUL

RESUMO

Este artigo busca analisar as contribuições da Metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas com o conteúdo de Razão e Semelhança de Triângulos para uma turma do 9º ano dos anos finais do ensino fundamental de uma escola pública da periferia da cidade de São Paulo, a qual o pesquisador é professor da turma. O trabalho apoia-se nas ideias defendidas por Onuchic e Allevato (2021), que tem como intencionalidade a aplicação de uma sequência de dez etapas para resolver e propor novos problemas. Nessa metodologia, inicia-se com proposição de um problema, o qual, é chamado de problema gerador e, o professor assume uma postura de mediador, enquanto o aluno sai da passividade diante dos problemas e passa a ser um sujeito participante desse processo. A pesquisa a ser utilizada é a uma pesquisa qualitativa, com a intervenção do pesquisador nas situações propostas para os alunos, de acordo com as etapas propostas por esta metodologia de ensino.

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem-Avaliação, Resolução de Problemas, Razão e Semelhança de Triângulos.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem por objetivo investigar quais as contribuições propiciadas pela metodologia do ensino-aprendizagem e avaliação ao associar o conteúdo de Razão e Semelhança de Triângulos, tendo como referência essa Metodologia de Ensino de Matemática através da Resolução de Problemas (MEAAMP), proposto por Onuchic e Allevato (2021).

A motivação para essa pesquisa se deu pela percepção que adquirida na docência, nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, observando a dificuldade que os estudantes possuem em compreender como os conteúdos matemáticos estão associados ao dia a dia. As perguntas como: "Por que estamos aprendendo isso?", "Em que momento e onde irei usar este conteúdo na minha vida?" Esses são alguns questionamentos que ouço com frequência, principalmente dos alunos novos em minha disciplina, mostrando uma necessidade em realizar nosso estudo na pós-graduação com o intuito de saber responder estas e outras perguntas, observando o processo de ensino da matemática.

Após os estudos iniciais (ONUCHIC E ALLEVATO, 2011; ONUCHIC E ALLEVATO, 2021; KRULIK E REYS, 1997; POLYA, 2006; ONUCHIC E NOGUTI, 2014) sobre a metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas que passaremos a denominar por MEAARP e elaboramos a seguinte pergunta de pesquisa: "Quais contribuições a MEAARP proporciona aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental no estudo de Razão e Semelhança de Triângulos, fazendo o uso da Geometria Dinâmica (Geogebra)?"

A nossa ideia na pesquisa será vivenciar as dez etapas da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação envolvendo a Razão e Semelhança de Triângulos, fazendo uso do software Geogebra para a resolução de problemas junto aos estudantes do 9º ano. Para isso, estamos planejando que a cada aula iremos vivenciar algumas etapas da MEAARP e, os dados da pesquisa serão constituídos dos registros organizados pelos estudantes durante seus processos de busca das soluções e dos vídeos gravados.

METODOLOGIA DE PESQUISA

O presente texto configura se como uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico que se propõe a revisar a temática da Resolução de Problemas na perspectiva do Ensino-Aprendizagem-Avaliação, trazendo alguns aspectos históricos que nos possibilitou optar pela organização proposta por Onuchic e Allevato (2021) das dez etapas dessa metodologia de ensino e que será desenvolvida com estudantes do 9º ano, relacionada com a Razão e Semelhança de Triângulos fazendo uso do software Geogebra.

Dando prosseguimento ao nosso trabalho iremos, na próxima seção, discutir um pouco mais sobre alguns pontos históricos que foram marcantes para constituição da metodologia de ensino de Resolução de Problemas. Até a organização por Onuchic e Allevalo (2021) de dez etapas para o Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas.

A Metodologia de Ensino-aprendizagem-Avaliação através da resolução de Problemas

Para podermos pensar na complexidade do trabalho de sala de aula, e suas implicações com o ensino, trouxemos para nossa reflexão inicial o professor Bass, da Universidade de Columbia que escreveu um artigo em 1997 que já dizia:

As profissões das ciências matemáticas estão numa fase de transição, da qual elas podem emergir menores ou redistribuídas ou até mais dispersas. Sabendo que não somos uma espécie em perigo, mas sabemos que nossa saúde depende de sermos capazes de transcender às nossas tendências históricas para o isolamento, em nosso desejo de ultrapassar a todas as nossas comunidades irmãs ou clientes (BASS, 1997, p.18)

Bass mostra que a cultura da matemática deve continuar a investir na investigação das estruturas matemáticas que hoje estão presentes e disseminadas na compreensão dos números, das formas, das medidas, entre outras, mas com um potencial de exploração das tecnologias. Esse processo de compreensão é guiado em grande parte pela necessidade de conhecimentos que surgem da pesquisa, mas também pela ciência natural, entre elas a Matemática com a sua linguagem e seus conceitos que contribui para formular descrições, análises, modelos, incluindo a organização de ferramentas e simulações para novos projetos em diferentes áreas de conhecimento.

Contudo, precisamos olhar não só para a Cultura Matemática, mas também para a Educação Matemática que busca uma aproximação entre os professores de Matemática em todos os níveis e etapas de ensino. A busca de processos de solução para as situações que são apresentadas e vivenciadas de modo a alcançar uma melhor resposta para a aprendizagem de nossos estudantes.

É nesse contexto atual que a Educação Matemática se encontra e que iremos discutir a metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação, compreendendo que ela

pode contribuir de forma efetiva para a melhoria dos conhecimentos matemáticos dos estudantes. Para isto iremos buscar um pouco da história sobre a resolução de problemas.

Um pouco da história da Resolução de Problemas

Iniciamos o nosso percurso histórico trazendo George Polya que escreveu um livro em 1945, traduzido para o português como a Arte de Resolver Problemas. Nesse livro, Polya descrevia quatro etapas para a resolução de problemas matemáticos, a seguir:

- A compreensão do problema;
- O estabelecimento de um plano;
- A execução do plano;
- Um retrospecto de maneira que fosse possível recuperar todo o percurso desenvolvido e validar ou não este processo construído.

Após Polya em 1945, ter construído esse processo, outros autores também começaram a discorrer sobre esse tema. No Brasil, temos a professora Lourdes de La Rosa Onuchic que desde 1989, vem discutindo e aprofundando seus estudos sobre esta metodologia de ensino.

Outro pesquisador que se debruçou sobre a Resolução de Problemas foi Schroeder e Lester que desde 1989, tem discutido três vertentes, denominados por eles como: Ensino sobre a Resolução de Problemas, Ensino para a Resolução de Problemas e o Ensino através da Resolução de Problemas, e é exatamente essa última vertente que Onuchic tem discutido com seu grupo de pesquisa na UNESP de Rio Claro.

Inicialmente o grupo de Onuchic, definiam essa metodologia de Ensino e Aprendizagem, no entanto, após muitos estudos dentro do grupo de pesquisa observaram que não poderiam deixar de incluir também a avaliação. Dessa maneira passaram a descrever seus estudos por Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas.

Onuchic e Allevato (2011) afirmam que esta tríade não poderia andar separadas, uma vez que eles ocorrem quase que simultaneamente, ou seja, o professor ao propor as atividades de ensino, esperava que os estudantes aprendam,

e que ambos, professor e aluno, irão avaliar esse percurso, o de ensino e de aprendizagem.

Nesse sentido, o aluno deverá buscar o seu percurso de solução, seus processos de resolução, as soluções encontradas, buscando sempre ampliar seus conhecimentos, possibilitando dessa forma o desenvolvimento de seu pensamento matemático, evidenciando a elaboração de seu percurso e a justificativa de suas escolhas dentro do caminho percorrido. O professor, por sua vez, avalia os procedimentos utilizados durante o ensino, analisa os resultados encontrados pelos estudantes, de modo a dar pistas para novas práticas de sala de aula.

Quando olhamos o percurso da Resolução de Problemas a partir de Polya, vemos como um avanço a inserção da avaliação nesse percurso, pois ela permite aos estudantes irem acompanhando o seu desenvolvimento de forma crítica e criativa, de modo que nesse percurso, se tornem sujeitos participativos dentro do espaço em que convivem tanto socialmente como culturalmente. Passaremos a discutir um pouco melhor o Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas.

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas

Na Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação, o ponto de partida na aprendizagem do aluno é realizado a partir da proposição de um problema gerador. É por meio dele que o estudante irá pensar em caminhos, a partir de alguns conceitos que ele já possui, e assim, possa construir novos conhecimentos, ou seja, o problema será o motor propulsor para que o estudante possa construir o seu processo de ensino-aprendizagem, tanto de conceitos, quanto de conteúdos matemáticos.

Onuchic e Allevato (2021), reorganizaram a Metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação em dez etapas.

Como podemos evidenciar nesta metodologia de ensino, traz o professor como um mediador da aprendizagem e passa a ser não aquele que transmite e sabe todos os conteúdos e conceitos que serão ensinados, mas assume o papel daquele que faz perguntas, incentiva a busca de um caminho de uma solução, que motiva o estudante, acreditando na capacidade do aluno em construir o seu próprio conhecimento (Onuchic e Allevato, 2021).

A palavra composta ensino-aprendizagem-avaliação tem por objetivo expressar uma concepção em que o ensino, a aprendizagem e a avaliação devem ocorrer simultaneamente durante a construção do conhecimento pelo aluno, com o professor atuando como guia e mediador.

Vamos agora compreender melhor as dez etapas apresentadas pelas autoras:

1. Proposição do problema: Pode ser feita tanto pelos alunos quanto pelo professor, e visa a construção de novo problema conhecimento. Este problema que desencadeia todo o processo de construção é chamado de problema gerador. É fundamental que o conteúdo ou conceito que será abordado, ainda não tenha sido tratado ou abordado em sala de aula.

2. Leitura individual: Será realizada pelo estudante, ou seja, o estudante recebe o problema e fará a sua primeira aproximação com o problema gerador, sem nenhuma intervenção do professor, a ideia é que o estudante possa explorar este problema com os conceitos e ou conteúdos de que dispõem.

3. Leitura em conjunto: Em seguida será realizada uma leitura em pequenos grupos, para que possam refazer a leitura e comecem a fazer uma discussão do que descobriram, do que se busca no problema, qual caminho que foi pensado pelos participantes para solucionar o problema. Nesse momento o professor começa a assumir o seu papel de mediador, tirar dúvidas, ajudar na escrita das ideias matemáticas que muitas vezes aparecem em linguagem oral para a passagem da linguagem matemática, pode ajudar a levantar os conceitos que aparecem no problema. Enfim, sempre fazendo questionamentos que possam ampliar a compreensão da situação apresentada.

4. Observar e incentivar: O professor continua exercendo o seu papel de mediador da aprendizagem, observa o desenvolvimento dos estudantes, faz indicações de conhecimentos que possam incentivá-los a utilizarem seus conhecimentos que possuem, fazendo os registros em linguagem matemática ou outros recursos que disponham para ser utilizado nesta situação.

5. Resolução do problema: Depois de toda a discussão sobre o problema, os estudantes, ainda nos seus grupos, em um processo colaborativo, irão buscar solucionar a situação proposta. Durante este percurso de resolução, o estudante será conduzido para a construção de conhecimento que o professor havia previsto para a condução daquela aula.

6. Registro da resolução na lousa: Depois da resolução nos pequenos grupos, independentemente de estar certo ou errado, os representantes de cada grupo irão apresentar seus registros, além de mostrar o percurso desenvolvido, explicando o que pensaram em cada etapa da solução. Este é um momento de interação, onde ocorrerá a construção do conhecimento sobre o conteúdo, mas também será o espaço para melhoria dos registros, da leitura, da escrita e da comunicação.

7. Plenária: É o momento em que o professor e os estudantes socializam suas percepções, dificuldades e as descobertas que foram feitas durante o processo para descobrir a solução. O professor tem o papel fundamental para que os estudantes possam expor tudo o que aprenderam, de uma maneira a explicitar o processo que foi realizado, individualmente e em grupo. Podendo perceber os erros, comparando soluções, e desenvolvendo formas de argumentação, melhorando assim seus processos de comunicação matemática.

8. Busca de consenso: A partir de todo esse processo de discussão, os estudantes, juntamente com o professor, possam chegar a consensos sobre a resolução mais apropriada para aquela situação. Nesse sentido, ela precisa ser compreendida por todos e será o momento de possível aprimoramento da linguagem matemática, fundamental para a ampliação do conhecimento dos estudantes sobre o tema escolhido.

9. Formalização do conteúdo: O professor, nessa etapa fará o registro formal do que foi planejado para a aula, até a chegada no consenso da turma, a partir do problema gerador. Identifica propriedades e as definições matemáticas, sintetiza as informações em linguagem matemática, os procedimentos e as técnicas operatórias que foram utilizadas conforme o que foi planejado. Todos estes aspectos da formalização podem ser observados quando Van de Walle (2009) nos diz que:

Quando você estiver satisfeito com a discussão sobre a resposta e a resolução para o problema, resuma os pontos principais da discussão e verifique se todos os alunos compreenderam. Tente usar a terminologia usada pelos estudantes. Quando as ideias forem bem desenvolvidas, introduza os termos, as definições ou o simbolismo apropriado. As 'etiquetas' (nomenclatura) vem após o estabelecimento das ideias, e não antes. (VAN DE WALLE, 2009. p. 68).

Van de Walle, reafirma a importância da inversão da trajetória de ensino, que comumente observamos nas aulas de Matemática, ou seja, o problema gerador é que

tem a função de mobilizar o processo de aprendizagem dos estudantes, trazendo as definições e a formalização da linguagem Matemática para o final, quer dizer, apresentar todos os aspectos formais somente depois da construção de sentido para os estudantes.

10. Proposição e resolução de novos problemas: Esta etapa configura o fechamento de todo ciclo da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas. Após os grupos de alunos proporem uma extensão do problema gerador e ou novos problemas, o professor distribui esses problemas para outros grupos resolverem.

Assim, dá a oportunidade ao professor de avaliar o alcance das aprendizagens dos estudantes naquele conteúdo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto buscou apresentar uma visão de qual será o percurso metodológico que será desenvolvido no nosso trabalho de pesquisa, ou seja, utilizaremos a Metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas.

Reconhecemos que nesse processo é preciso que o professor esteja disponível e convicto de que os processos que serão utilizados, as dez etapas, possibilitam uma nova perspectiva para as aprendizagens dos estudantes, fazendo com que explicitem o que pensam, justifiquem suas escolhas de percursos para a busca de soluções e abram espaços para comunicarem suas formas de pensamento.

Enfim, é importante o professor reconhecer o potencial pedagógico dessa metodologia para o ensino da Matemática, uma vez que nesse contexto, o aluno torna-se um sujeito participante da sua própria aprendizagem, proporcionada pela ação mediadora do professor.

REFERÊNCIAS

BASS, H. **Mathematicians as Educators**. In: Notices of the AMS. Volume 44: Number 1, 1997.

KRULIK, S. **A resolução de problemas na matemática escolar**/ Stephen Krulik, Robert E. Reys: tradução Hygino H. Domingues, Olga Corbo .- São Paulo: Atual, 1997.

ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G: **ENSINO-APRENDIZAGEM-AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA: POR QUE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS?**

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS- Teoria e Prática, In ONUCHIC, L. L. R.; *et al.*(Org). RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS - Teoria e Prática, 2ª ed.- Jundiaí-SP: Paco, 2021.

ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G. **Pesquisa em Resolução de Problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas.** Boletim de Educação Matemática, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, Brasil. vol. 25, núm. 2011

ONUCHIC, L. R; NOGUTI, F. C. H. A pesquisa científica e a pesquisa pedagógica. In: ONUCHIC, Lourdes de La Rosa; ALLEVATO, Norma Suely Gomes; NOGUTI, Fabiane Cristina Höpner; JUSTULIN, Andresa Maria. (Org.). **Resolução de Problemas: teoria e prática.** Jundiaí: Paco, 2014.

POLYA, G. **A arte de resolver problemas.** Trad.: Heitor Lisboa de Araújo. Interciência. São Paulo. 2006

SCHROEDER, T. L.; LESTER JR, F. K. **Developing Understanding in Mathematics via Problem Solving.** In: TRAFTON, P. R.; SHULTE, A. P. (Eds.). New Directions for Elementary School Mathematics. Reston: NCTM, 1989.

VAN DE WALLE, J. A: **Matemática no Ensino Fundamental: formação de professores e aplicação em sala de aula.** 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.